

Penguatan Tata Kelola Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Melalui Penyatuan Sistem Informasi Pembangunan di Kota Balikpapan

Strengthening the Governance of Regional Development Control and Evaluation Through the Integration of Development Information Systems in Balikpapan City

Istiqomah

Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kota Balikpapan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 26 May 2026

Keywords:

pengendalian pembangunan, evaluasi pembangunan, perencanaan pembangunan, penyatuan sistem informasi, tata kelola pembangunan, Kota Balikpapan

Keywords:

development control, development evaluation, development planning, information system integration, development governance, Balikpapan City

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Control and evaluation of regional development play an important role in supporting the effectiveness of development planning and decision-making by local governments. However, the implementation of development control in the Balikpapan City Government still faces various obstacles because development data management is carried out through several partially integrated systems, namely the Integrated Performance Evaluation and Accountability Measurement System (REAKSI), the Balikpapan City Budget Realization Reporting Information System (SIPERANGKO), and the Balikpapan One Data Portal. This condition results in repeated data entry, inconsistencies between systems, and the suboptimal use of development evaluation data in the policy-making and regional development planning processes. This policy paper aims to formulate policy recommendations for strengthening the governance of regional development control and evaluation through the integration of development information systems in Balikpapan City. The method used is a qualitative descriptive approach through regulatory review, theoretical review, gap analysis of existing conditions, and policy alternative analysis using the Bardach and Patashnik approach. The results of the study indicate that the most feasible policy alternative is the integration of the REAKSI and SIPERANGKO applications into

an Integrated Regional Development Control and Evaluation System, which is expected to improve the integration of development data, reporting efficiency, and the quality of data-based regional development planning.

ABSTRAK

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan dan pengambilan Keputusan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan pengendalian pembangunan pada Pemerintah Kota Balikpapan masih mengalami berbagai kendala karena pengelolaan data pembangunan masih dilakukan melalui beberapa sistem yang berjalan secara parsial yaitu Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (REAKSI) Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan (SIPERANGKO) dan Portal Satu Data Kota Balikpapan. Kondisi tersebut menyebabkan berulangnya penginputan data, munculnya perbedaan data antar sistem serta belum optimalnya pemanfaatan data hasil evaluasi pembangunan dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Penulisan policy paper ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penyatuan sistem informasi pembangunan di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian regulasi, kajian teoritis, analisis kesenjangan kondisi eksisting serta analisis alternatif kebijakan menggunakan pendekatan Bardach dan Patashnik. Hasil kajian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang paling layak adalah penyatuan aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO menjadi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terpadu yang diharapkan mampu meningkatkan integrasi data pembangunan, efisiensi pelaporan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen, tetapi juga memastikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan berjalan berkelanjutan. Kualitas perencanaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data pembangunan yang akurat, konsisten, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengendalian dan evaluasi pembangunan memiliki peran penting untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan aplikasi REAKSI, SIPERANGKO dan Portal Satu Data untuk mendukung pengendalian pembangunan daerah. Namun, ketiga sistem tersebut masih berjalan terpisah sehingga menyebabkan penginputan data berulang, meningkatnya beban administrasi, serta perbedaan data antar sistem. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem informasi pembangunan untuk memperkuat tata kelola pengendalian dan evaluasi pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berperan penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kualitas pengendalian sangat dipengaruhi oleh data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung evaluasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan penganggaran daerah. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini telah menggunakan aplikasi REAKSI, SIPERANGKO dan Portal Satu Data, namun ketiganya masih berjalan terpisah dan belum terintegrasi secara optimal.

Selain itu, proses penginputan data masih dilakukan secara manual dan belum terhubung dengan sistem nasional seperti SIPD, SIRUP, dan SPSE sehingga menyebabkan penginputan data berulang, beban administrasi meningkat, dan perbedaan data antar sistem. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas evaluasi pembangunan, penyusunan perencanaan, penetapan program prioritas, dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pengendalian pembangunan melalui integrasi sistem, penyelarasan proses bisnis, dan penerapan Satu Data Indonesia agar pengelolaan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Identifikasi Masalah

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Balikpapan masih menghadapi masalah integrasi data pembangunan yang tersebar di berbagai sistem sehingga menyulitkan konsolidasi dan validasi data. Kondisi ini menyebabkan data pembangunan belum sepenuhnya utuh dan konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk menentukan masalah prioritas, digunakan metode *Urgency, Seriousness and Growth* (USG) dengan menggunakan skala penilaian 1-5.

Tabel 1. Analisis USG Masalah Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kota Balikpapan

No	Permasalahan	U	S	G	Total	Keterangan
1	Perangkat daerah masih melakukan penginputan data berulang pada beberapa sistem sehingga meningkatkan beban administrasi aparatur.	4	4	4	12	
2	Data realisasi kinerja, fisik, dan keuangan pembangunan belum terkonsolidasi dan tervalidasi optimal karena sistem pengendalian pembangunan daerah belum terintegrasi.	5	5	5	15	Prioritas

3	Pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyusunan RKPD dan pengambilan keputusan daerah belum optimal	4	4	4	12
4	Penginputan data manual meningkatkan risiko keterlambatan pelaporan, duplikasi pekerjaan, dan perbedaan data antar sistem	5	4	5	14
5	Belum terbangunnya keterhubungan data antara sistem daerah dengan sistem nasional menyebabkan sinkronisasi data pembangunan sulit dilakukan.	5	5	4	14

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis USG, permasalahan prioritas yang perlu segera ditangani adalah belum terintegrasinya sistem pengendalian pembangunan daerah yang menyebabkan data realisasi kinerja, fisik, dan keuangan belum terkonsolidasi secara valid lintas perangkat daerah.

Analisis Penyebab Masalah

Permasalahan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Balikpapan dipengaruhi berbagai faktor, seperti sistem informasi, tata kelola data, koordinasi kelembagaan, dan proses bisnis pemerintahan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya sistem pengendalian pembangunan sehingga data realisasi kinerja, fisik, dan keuangan belum terkonsolidasi dan tervalidasi secara optimal lintas perangkat daerah.

Penyebab Masalah Level Pertama

1. Penyebab utama permasalahan pengendalian pembangunan di Kota Balikpapan adalah belum terintegrasinya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan. Aplikasi REAKSI, SIPERANGKO, dan Portal Satu Data masih berjalan sektoral sehingga konsolidasi data pembangunan belum optimal dan belum menghasilkan satu data pembangunan yang konsisten untuk digunakan bersama.
2. Belum optimalnya tata kelola pengendalian pembangunan lintas perangkat daerah karena pengelolaan data masih bersifat sektoral dan berfokus pada administrasi pelaporan, sementara koordinasi, penyelarasan proses bisnis, validasi data, dan pemanfaatan hasil evaluasi belum terintegrasi secara optimal.
3. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan daerah karena hasil evaluasi masih lebih berorientasi pada administrasi pelaporan.

Penyebab Masalah Level Kedua

Berdasarkan penyebab masalah level pertama tersebut, ditemukan beberapa penyebab yang lebih spesifik yaitu sebagai berikut:

- a. Penginputan data pembangunan masih manual dan belum terintegrasi dengan SIPD, SIRUP, dan SPSE sehingga menyebabkan penginputan berulang dan meningkatkan beban administrasi.
- b. Standar dan validasi data pembangunan antar perangkat daerah belum konsisten sehingga masih terjadi perbedaan data antar sistem.
- c. Penyelarasan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan belum optimal sehingga pengendalian pembangunan dan integrasi SAKIP belum berjalan maksimal.
- d. Pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran daerah belum diatur secara kuat sehingga masih berorientasi pada administrasi pelaporan.

Akar Masalah

Belum adanya pertukaran data otomatis dan standar data lintas perangkat daerah yang selaras menyebabkan pengendalian pembangunan masih berjalan parsial sehingga data kinerja, fisik, dan keuangan belum dapat dikonsolidasikan dan diverifikasi secara optimal.

Problem Statement

Penerapan sistem pengendalian pembangunan yang masih terpisah, belum didukung tata kelola terintegrasi, dan belum konsistennya pengelolaan data lintas perangkat daerah menyebabkan data kinerja, fisik, dan keuangan pembangunan Kota Balikpapan belum dapat dikonsolidasikan dan diverifikasi secara optimal sebagai dasar pengendalian, evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Model Keberhasilan Sistem Informasi, menjelaskan bahwa sistem informasi mendukung efektivitas organisasi, kualitas keputusan, dan efisiensi pelayanan publik. Menurut DeLone dan McLean (2003), keberhasilan sistem dipengaruhi kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat sistem. Teori ini relevan dengan kondisi di Kota Balikpapan karena aplikasi REAKSI, SIPERANGKO, dan Portal Satu Data masih berjalan terpisah sehingga integrasi data pembangunan belum optimal.

1. Manajemen Kinerja Berbasis Data menempatkan informasi kinerja sebagai dasar perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Moynihan (2008) menjelaskan bahwa sistem manajemen kinerja juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran organisasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Relevansinya terlihat dari masih adanya perbedaan data antar sistem sehingga pengelolaan data pembangunan belum mendukung manajemen kinerja terpadu.
2. Tata Kelola Pemerintahan Digital (*Digital Governance*), mendorong pemerintahan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berbasis data melalui teknologi serta koordinasi antar lembaga (United Nations, 2022). Hal ini diperkuat melalui kebijakan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Teori ini relevan karena sistem daerah di Kota Balikpapan masih berjalan terpisah dan belum terhubung optimal dengan SIPD, SIRUP, dan SPSE.
3. Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*) menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi, Ansell dan Gash (2008) serta Emerson dan Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi kesepahaman, motivasi bersama, dan kapasitas kolaborasi. Teori ini relevan karena pengelolaan data pembangunan di Kota Balikpapan masih bersifat parsial sehingga diperlukan penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Pembangunan Daerah (TPPD).
4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, berfungsi memastikan program berjalan sesuai target dan menjadi dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Pada Pemerintah Kota Balikpapan, monitoring dan evaluasi masih menggunakan beberapa sistem yang belum terintegrasi sehingga konsolidasi data belum optimal dan masih berpotensi menimbulkan perbedaan data antar sistem.
5. Kualitas Data Pemerintahan, menekankan pentingnya data yang akurat, konsisten, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses. OECD dalam *Digital Government Review* (2019) menyebutkan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan. Relevansinya terlihat dari masih adanya perbedaan data antara REAKSI, SIPERANGKO, Portal Satu Data, dan LRA dari SIPD.

6. Manajemen Perubahan Organisasi menjelaskan bahwa transformasi digital memerlukan perubahan budaya kerja, proses bisnis, koordinasi, dan kapasitas aparatur. Kotter (1996) menekankan pentingnya visi, kepemimpinan, dan komunikasi dalam perubahan organisasi, sedangkan Osborne dan Brown (2011) menyoroti pentingnya budaya kerja adaptif dan kolaboratif dalam reformasi sektor publik. Oleh karena itu, integrasi sistem pengendalian pembangunan di Kota Balikpapan perlu didukung manajemen perubahan dan penguatan budaya kerja berbasis data.

Kerangka Regulasi dan Kebijakan

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Di Kota Balikpapan, data kinerja, fisik, dan keuangan masih tersebar di beberapa sistem sehingga integrasi sistem pengendalian pembangunan diperlukan untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat dan berbasis hasil.
2. Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan memerlukan dukungan data dan sistem informasi yang terintegrasi. Kondisi di Kota Balikpapan menunjukkan masih adanya penggunaan aplikasi yang terpisah dan penginputan data berulang sehingga diperlukan integrasi sistem untuk mendukung tata kelola pembangunan yang lebih efektif.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menekankan pentingnya integrasi dan keterhubungan antar sistem pemerintahan untuk mengurangi duplikasi aplikasi dan penginputan data berulang. Di Kota Balikpapan, aplikasi REAKSI, SIPERANGKO, dan Portal Satu Data masih berjalan terpisah dan belum terhubung optimal dengan SIPD, SIRUP, dan SPSE.
4. Kebijakan Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menekankan pentingnya data yang akurat, terpadu, dan dapat dibagipakaikan melalui standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Kondisi di Kota Balikpapan menunjukkan masih adanya perbedaan data antar sistem sehingga integrasi sistem pengendalian pembangunan diperlukan untuk mendukung konsistensi data pembangunan.
5. Regulasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan pentingnya pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data. Di Kota Balikpapan, penggunaan beberapa sistem yang masih terpisah dan penginputan data manual menyebabkan hasil evaluasi pembangunan belum optimal dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan daerah.
6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi sumber utama data pembangunan daerah untuk mendukung sinkronisasi pusat dan daerah. Namun, di Kota Balikpapan sebagian data masih harus diinput ulang ke aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO sehingga meningkatkan beban administrasi dan risiko perbedaan data.

METODE

Penulisan *policy paper* ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis permasalahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Kota Balikpapan serta merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola pengendalian pembangunan.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena makalah kebijakan ini bertujuan memahami kondisi eksisting pengendalian pembangunan, menganalisis permasalahan tata kelola data pembangunan, serta mengkaji alternatif kebijakan yang paling layak diterapkan. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Literatur

Dilakukan melalui kajian teori, jurnal ilmiah, buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan, tata kelola pembangunan, collaborative governance, dan manajemen kinerja berbasis data.

2. Kajian Regulasi

Dilakukan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengendalian pembangunan daerah, SPBE, Satu Data Indonesia, dan sistem informasi pemerintahan daerah.

3. Observasi Dokumen

Dilakukan terhadap dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta data yang bersumber dari aplikasi REAKSI, SIPERANGKO, dan Portal Satu Data Kota Balikpapan.

4. Analisis Kebijakan

Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan Bardach dan Patashnik (2012) melalui tahapan identifikasi masalah, analisis akar masalah, perumusan alternatif kebijakan, penilaian alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan terbaik.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian juga menggunakan analisis kesenjangan untuk membandingkan kondisi pengendalian pembangunan saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesenjangan Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan

Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa pengendalian pembangunan di Kota Balikpapan masih menghadapi masalah integrasi data, konsistensi informasi, efektivitas pelaporan, dan pemanfaatan hasil evaluasi sehingga diperlukan penguatan integrasi sistem dan tata kelola berbasis data.

1. Kondisi Eksisting Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pengendalian pembangunan masih terkendala integrasi data antar sistem sehingga penginputan data dilakukan secara manual dan berulang. Kondisi ini menyebabkan perbedaan data antara REAKSI, SIPERANGKO, Portal Satu Data, dan SIPD serta membuat pengendalian pembangunan lebih berorientasi pada administrasi pelaporan.
2. Kesenjangan Integrasi Data Pembangunan. Kesenjangan utama terletak pada belum adanya integrasi dan pertukaran data otomatis antar sistem maupun dengan SIPD, SIRUP, dan SPSE sehingga data pembangunan belum sepenuhnya akurat, konsisten, dan terpadu.
3. Kesenjangan Tata Kelola dan Proses Pelaporan. Pengelolaan data pembangunan masih berjalan sektoral sehingga proses penginputan, validasi, dan konsolidasi data masih memerlukan penyesuaian manual. Selain itu, standar data dan metadata antar perangkat daerah belum seragam sehingga hasil evaluasi belum optimal dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
4. Kondisi yang Diharapkan. Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya sistem pengendalian pembangunan terintegrasi yang menyediakan satu sumber data pembangunan yang konsisten, terhubung dengan SIPD, SIRUP, dan SPSE, serta didukung koordinasi, standar

data, dan mekanisme pelaporan yang seragam untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Perumusan Alternatif Kebijakan

Alternatif I – Optimalisasi Sistem Eksisting Tanpa Integrasi Sistem. Alternatif ini dilakukan melalui penguatan koordinasi, validasi data, disiplin penginputan, dan penyusunan SOP pelaporan tanpa mengubah sistem yang ada. Pendekatan ini lebih mudah dan murah diterapkan, namun belum mampu mengatasi penginputan data berulang, minimnya konektivitas sistem, dan perbedaan data pembangunan.

Alternatif II – Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Baru Secara Terpadu. Alternatif ini membangun sistem baru yang terintegrasi dalam satu platform digital untuk mendukung konsolidasi data dan dashboard pembangunan yang lebih komprehensif. Namun, implementasinya membutuhkan biaya besar, waktu panjang, kesiapan SDM dan infrastruktur, serta memiliki risiko perubahan organisasi yang tinggi.

Alternatif III – Penyatuan Aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO Menjadi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terpadu. Alternatif ini dilakukan melalui integrasi bertahap REAKSI dan SIPERANGKO dengan penguatan tata kelola data, penyelarasan proses bisnis, koordinasi lintas perangkat daerah, serta integrasi dengan Portal Satu Data dan sistem nasional. Pendekatan ini lebih realistis dan adaptif karena memanfaatkan sistem yang sudah ada sekaligus mendukung SAKIP, reformasi birokrasi, dan kebijakan Satu Data Indonesia melalui pembentukan TPPD.

Penilaian Alternatif Kebijakan

Penilaian alternatif kebijakan dilakukan untuk menentukan pilihan terbaik dalam memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terutama terkait integrasi data, tata kelola, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Mengacu pada Bardach dan Patashnik (2012), penilaian mempertimbangkan efektivitas, kelayakan implementasi, efisiensi biaya, keberlanjutan kebijakan, dan dukungan terhadap tata kelola pembangunan berbasis data. Penilaian menggunakan skala 1–5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan alternatif kebijakan yang lebih baik.

Tabel 2 Penilaian Alternatif Kebijakan

Aspek Penilaian	Alternatif	Alternatif	Alternatif
	I	II	III
Kemampuan menyelesaikan akar masalah	2	5	5
Kemampuan integrasi data pembangunan	2	5	5
Penguatan tata kelola kolaboratif	2	4	5
Dukungan koordinasi lintas perangkat daerah	2	4	5
Kemudahan implementasi organisasi	4	2	4
Kemudahan adaptasi perangkat daerah	4	2	4
Kebutuhan pembiayaan	5	2	4
Risiko implementasi	4	2	3
Keberlanjutan pengembangan sistem	3	3	5
Dukungan terhadap perencanaan berbasis data	3	5	5
Dukungan terhadap kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia	3	5	5
Kemampuan mendukung transformasi tata kelola pembangunan	2	4	5
Total Nilai	36	43	55

Peringkat	III	II	I (Terpilih)
-----------	-----	----	--------------

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil penilaian, alternatif ketiga yaitu integrasi bertahap aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO menjadi sistem pengendalian pembangunan terpadu memperoleh nilai tertinggi karena paling efektif dalam mendukung integrasi data, penyelarasan proses bisnis, dan tata kelola kolaboratif. Alternatif ini juga lebih realistis diterapkan karena memanfaatkan sistem yang sudah berjalan serta mendukung pengendalian pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan.

Analisis Komparatif Alternatif Kebijakan

Analisis komparatif menunjukkan bahwa alternatif pertama berfokus pada penyempurnaan mekanisme kerja yang sudah ada sehingga lebih mudah diterapkan, membutuhkan pembiayaan rendah, dan memiliki risiko gangguan pelaporan yang kecil. Namun, alternatif ini masih memiliki tingkat integrasi data yang rendah, koordinasi lintas perangkat daerah yang terbatas, serta dukungan collaborative governance dan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan yang belum optimal meskipun kesiapan aparatur relatif tinggi.

Alternatif kedua dilakukan melalui pengembangan sistem baru secara menyeluruh sehingga mampu menghasilkan integrasi data pembangunan yang sangat tinggi dan mendukung pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan secara optimal. Selain itu, dukungan terhadap SPBE dan Satu Data Indonesia juga lebih kuat. Akan tetapi, alternatif ini memerlukan pembiayaan sangat tinggi, perubahan organisasi yang besar, kesiapan aparatur yang lebih rendah, serta memiliki risiko gangguan proses pelaporan yang tinggi sehingga implementasinya lebih kompleks.

Sementara itu, alternatif ketiga melalui penyatuan aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO dinilai paling seimbang karena mampu memperkuat integrasi data pembangunan, koordinasi lintas perangkat daerah, collaborative governance, serta mendukung implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia. Pendekatan ini juga lebih realistis karena dilakukan secara bertahap dan adaptif dengan tetap memanfaatkan sistem yang sudah berjalan, memiliki tingkat kemudahan implementasi dan kesiapan aparatur yang tinggi, kebutuhan pembiayaan yang sedang, serta mendukung keberlanjutan pengembangan sistem pengendalian pembangunan daerah.

Alternatif Kebijakan Terpilih

Alternatif kebijakan terpilih adalah integrasi bertahap aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO menjadi sistem pengendalian pembangunan terpadu Kota Balikpapan. Alternatif ini dinilai paling mampu memperkuat integrasi data, menyederhanakan pelaporan, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain lebih efektif mengurangi penginputan data berulang, pendekatan ini juga lebih realistis diterapkan karena tetap memanfaatkan sistem yang sudah berjalan dan mendukung penguatan SPBE, Satu Data Indonesia, serta *collaborative governance*.

Implikasi Pembiayaan Kebijakan

Implementasi kebijakan integrasi REAKSI dan SIPERANGKO memerlukan pembiayaan bertahap untuk pengembangan sistem, integrasi data, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas aparatur. Pendekatan ini lebih efisien dibanding pembangunan sistem baru karena memanfaatkan aplikasi dan infrastruktur yang sudah ada. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi meningkatkan efisiensi melalui pengurangan penginputan data berulang, percepatan konsolidasi data, dan peningkatan kualitas pengendalian pembangunan berbasis data. Implikasi pembiayaan kebijakan penyatuan sistem meliputi penguatan regulasi dan tata kelola, integrasi sistem dan aplikasi, konektivitas dengan sistem nasional, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi implementasi, serta

pemeliharaan dan keberlanjutan sistem. Sebagian besar komponen membutuhkan pembiayaan kategori sedang, sedangkan penguatan regulasi, tata kelola, dan evaluasi implementasi memerlukan pembiayaan relatif rendah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, Pemerintah Kota Balikpapan direkomendasikan menetapkan kebijakan integrasi aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO menjadi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terpadu.

1. Membentuk Tim Pengendalian Pembangunan Daerah (TPPD) melalui Surat Keputusan Wali Kota sebagai forum koordinasi integrasi sistem, penyelarasan proses bisnis, konsistensi data pembangunan, dan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan.
2. Menyusun Regulasi Integrasi Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum integrasi sistem yang mengatur tata kelola pengendalian pembangunan, pertukaran data, standar pengelolaan data, pembagian kewenangan, serta pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan.
3. Mengembangkan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terpadu. Integrasi bertahap aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO perlu dilakukan untuk membangun satu basis data pembangunan, menyelaraskan pelaporan, mengurangi penginputan manual berulang, memperkuat validasi data, serta mendukung keterhubungan dengan SIPD, SIRUP, SPSE, dan Portal Satu Data.
4. Memperkuat Tata Kelola Data dan Implementasi Satu Data Indonesia. Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat penerapan Satu Data Indonesia melalui standar, metadata, validasi, dan tata kelola data yang konsisten agar data pembangunan lebih akurat dan mendukung pengendalian, evaluasi, serta perencanaan pembangunan daerah.
5. Melaksanakan Penyelarasan Proses Bisnis dan Penguatan Reformasi Birokrasi. Integrasi sistem perlu didukung penyelarasan proses bisnis, penguatan koordinasi, harmonisasi tata kerja, serta integrasi SAKIP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data.
6. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Aparatur dan Manajemen Perubahan Organisasi. Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan pengelolaan data, dan literasi digital, serta didukung manajemen perubahan agar transformasi tata kelola pembangunan berjalan adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Tabel 3 Pembagian Peran Implementasi Kebijakan Penyatuan aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO

Perangkat Daerah	Peran Utama	Tugas dan Tanggung Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<i>Leading sector</i> pengendalian pembangunan	Mengoordinasikan integrasi sistem pengendalian pembangunan, pengelolaan data kinerja, evaluasi pembangunan daerah, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam penyusunan perencanaan
Bagian Administrasi Pembangunan	Pengendalian realisasi fisik pembangunan	Mengelola monitoring realisasi fisik dan keuangan pembangunan serta mendukung integrasi data pembangunan dalam sistem terpadu.
Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengampu SPBE dan integrasi sistem	Menyediakan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan integrasi sistem, pengelolaan keamanan data, serta

		penguatan tata kelola Satu Data Kota Balikpapan.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan data keuangan daerah	Menyediakan dan menyelaraskan data realisasi keuangan daerah serta mendukung integrasi data keuangan pembangunan.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Integrasi data pengadaan pemerintah	Mendukung konektivitas data pengadaan barang dan jasa dengan sistem pengendalian pembangunan daerah
Bagian Organisasi	Penguatan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi	Mendukung penyelarasan proses bisnis, penguatan tata kelola kelembagaan, integrasi pelaksanaan SAKIP serta penguatan manajemen perubahan organisasi
Inspektorat Daerah	Pengawasan dan pengendalian internal	Melakukan pengawasan implementasi kebijakan, penguatan pengendalian internal serta memastikan akuntabilitas pengelolaan data pembangunan
Seluruh Perangkat Daerah	Pelaksana penginputan dan pemanfaatan data pembangunan	Melakukan penginputan data pembangunan secara konsisten, melaksanakan validasi data serta memanfaatkan hasil evaluasi pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Arah Implementasi Kebijakan

Implementasi penyatuan aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO difokuskan pada penguatan tata kelola pengendalian pembangunan berbasis data melalui koordinasi lintas perangkat daerah, integrasi SAKIP, reformasi birokrasi, dan penyelarasan proses bisnis. Kebijakan ini didukung pembentukan TPPD, penguatan standar dan validasi data, konektivitas sistem, peningkatan kapasitas aparatur, serta manajemen perubahan organisasi agar transformasi berjalan adaptif dan berkelanjutan.

Implementasi dilakukan bertahap melalui penguatan regulasi dan kelembagaan, penyelarasan proses bisnis dan standar data, pengembangan integrasi sistem, implementasi dan pendampingan perangkat daerah, serta evaluasi berkelanjutan. Target akhirnya adalah terwujudnya pengendalian pembangunan berbasis data yang lebih terintegrasi dan mendukung pengambilan kebijakan daerah secara efektif, sehingga siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dapat berjalan secara konsisten dan berbasis data kinerja

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Balikpapan memerlukan integrasi sistem yang didukung penguatan tata kelola pemerintahan, penyelarasan proses bisnis, implementasi SAKIP, reformasi birokrasi, budaya kerja berbasis data, serta penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyatuan aplikasi REAKSI dan SIPERANGKO menjadi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terpadu merupakan alternatif kebijakan yang paling layak untuk mewujudkan pengendalian pembangunan yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, akuntabel,

serta berorientasi pada hasil pembangunan yang juga selaras dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah.

SARAN

Pemerintah Kota Balikpapan perlu melaksanakan implementasi integrasi sistem secara bertahap dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, standar data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, diperlukan dukungan manajemen perubahan organisasi dan penguatan budaya kerja kolaboratif berbasis data agar transformasi tata kelola pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2012). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (4th ed.). CQ Press.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business School Press.
- Moynihan, D. P. (2008). *The dynamics of performance management: Constructing information and reform*. Georgetown University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Digital government review of Indonesia: Towards an integrated and inclusive digital government*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>
- Osborne, S. P., & Brown, K. (2011). *Managing change and innovation in public service organizations*. Routledge.
- Pemerintah Kota Balikpapan. *Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (REAKSI)*. Diakses dari <https://reaksi.balikpapan.go.id>
- Pemerintah Kota Balikpapan. *Portal Satu Data Kota Balikpapan*. Diakses dari <https://data.balikpapan.go.id>
- Pemerintah Kota Balikpapan. *Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan (SIPERANGKO)*. Diakses dari <https://siperangko.balikpapan.go.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPMD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- United Nations. (2022). *United Nations e-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.